

ANDALIB VA UNING “YUSUF VA ZULAYHO” DOSTONI

O‘zbekiston Milliy universiteti 4-bosqich talabasi

Sarvinoz Axmadqulova

E-mail: akhmadkulovasarvinoz@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Nurmuhammad Andalibning Yusuf syujeti asosiga qurilgan “Yusuf va Zulayho” asari talqin qilingan. Andalib o‘z asarida ushbu doston turkumlarini yangilashga va yangi obrazlar olib kirishga uringani aniqlangan. Shoirning dostonida Abdurahmon Jomiy ta’siri sezilarli darajada aks etgani, xalqona tilda bitilgani, xalq tiliga yaqin iboralar qo‘llanilgani aniqlangan. Andalibning uslubiyati va yo‘nalishini chizib bergan voqealar tizimi talqin qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: Chahoryorlar, Sahobalar, Muhaddislar, mufassirlar, mutasavvuflar, qissaxon roviylar, Tavrot, Injil, folklor, “Qisasul-anbiyo”

АННОТАЦИЯ: В данной статье интерпретируется произведение Нурмухаммада Андалиба «Юсуф и Зулайха» на основе сюжета Юсуфа. В своем творчестве Андалиб пытался обновить эти серии былин и ввести новые образы. Установлено, что эпос поэта находится под значительным влиянием Абдуррахмана Джамии, написан на народном языке и использует выражения, близкие к просторечию. Интерпретируется система событий, определившая методологию и направление Андалиба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рассказчики, Сподвижники, Мухадди, комментаторы, мистики, сказители, Тора, Библия, фольклор, «Кисасул-анбия».

ANNOTATION: This article interprets Nurmuhammad Andalib's work "Yusuf and Zulayha" based on Yusuf's plot. In his work, Andalib tried to update these epic series and introduce new images. It has been found that the poet's epic is significantly influenced by Abdurrahman Jami, written in the vernacular, and uses expressions close to the vernacular. The system of events that outlined the methodology and direction of Andalib is interpreted.

KEY WORDS: Narrators, Companions, Muhaddis, commentators, mystics, narrators, Torah, Bible, folklore, "Qisasul-anbiyya"

Nurmuhammad Andalib mumtoz adabiyot tarixida turkman va o'zbek xalqining mushtarak adibi sifatida tan olingan. Uning lirik she'rlari, dostonlari o'ziga xos sahifani tashkil etadi. U shoir va tarjimonlikda noyob salohiyatga ega edi. Shu sababli ijodkor merosi har doim adabiyotshunos olimlar e'tiborini jalb etib kelgan. Ularni o'zbek, turkman, rus va g'arb olimlari tadqiq etishgan, nashr ettirishgan. Shoirning "Yusuf va Zulayho" dostoni 1904-1912 yillarda 6 marta chop ettirilgan. Andalib haqidagi ma'lumotlar, asosan, uning asarlari orqali bizgacha etib kelgan. Biz tadqiqotga tortgan Andalibning "Yusuf va Zulayho" qissasi qadimiy syujetga ega asarlardan hisoblanadi. Dastlab qissa sura sifatida Qur'oni karimda mavjud bo'lgan paytlardan boshlab Chahoryorlar, Sahobalar, Muhaddislar, mufassirlar, mutasavvuflar va qissaxon roviylar Tavrot, Injil va folklor namunalaridan foydalanib syujetni to'ldirish, mukammallashtirishga kirishganlar va bunda fantaziyaga ham keng o'rin berilgan. Undagi har bir voqea xilma-xil shakl va yo'nalishlarda izohlangan. Keyingi asarlarda arab, fors-tojik va turkiy adabiyotlarda yuzaga kelgan "Qisasul-anbiyo"larda ana shu izohlardan foydalanishgan.

Yusuf va Zulayho sarguzashtlarining g'oyat xalqchil, ommabop va hayotiy bo'lishida XVIII asrda yashab ijod etgan va o'zbek hamda turkman xalqlari o'rtasida mashhur bo'lgan shoir Nurmuhammad Andalib katta hissa qo'shdi. Biz

ushbu kichik tadqiqotda Andalib hayoti, adabiy merosi hamda “Yusuf va Zulayho” dostonlari ichida alohida o‘ziga xosliklarga ega bo‘lgan dostonning an’anaviylik va navotorlik jihatlarini umumlashtirib ko‘rib chiqishga harakat qilamiz.

Nurmuhammad Andalibning ismi, tug‘ilgan joyi va hayoti haqidagi qisqa qaydlar uning “Yusuf va Zulayho” dostonining kirish qismida keltirilgan. Shu dostondagi to‘qson olti misrali masnaviyda:

“Ismim erur Nurmuhammad G‘arib,
So‘zda taxallusim edi Andalib
Shahrimiz Urganch viloyat edi,
Xonimiz Shah G‘ozi himoyat edi,
Asli makonim ki Qarómozidur
Odami ishratda qishu yozidur...
Borcha xaloyiq ichida badishim,
Yetib ellik beshga maning bu yoshim...

Ushbu misralardan ko‘rinib turibdiki, Andalib ushbu dostonini taxminan 1710-1711-yillarda tug‘ilgan. 1770-yilda vafot etgan.

Andalib bu mavzuda qalam tebratar ekan, o‘zining qayd qilishicha “o‘ziga hamdardu hamnishin bo‘lgan” kishilarning iltimoslarini hisobga olgan:

“Keldi qoshimga necha hamdardlar,
Qurbu shijoatda sheramardlar..
Barchalari manga edi hamnishin,
Yuzlari – nur, so‘zlari – dur, angubin.
Dedi alar: “Andalibi benavo”
Ko‘nglumiza tushdi ajab mojaró,
Bor “Qasas” ichra ajab doston.

Andalibning dostonida Yusuf va Zulayhoning o‘zaro, g‘amxo‘rligi shu darajada kuchli tasvirlanganki, biz buni boshqa “Yusuf va Zulayho”larda ko‘rmaymiz. Yusuf o‘limi yaqinlashganini sezib, Zulayho bilan vidolashadi, uning

ko'ng'lini ko'taradi, u bilan baxtli hayot kechirgani uchun minnatdorlik bildiradi. Zulayhoning o'z vafotidan keyin ham xursandchilik bilan hayot kechirishini istaydi:

Men ketganda qo'yima o'zung jafog'a,
Fig'on etib, qolm yana azog'a,
Topshurmisham sani qodir xudog'a
Xush, omon bo'l, jonim, ketmali bo'ldum.

“Yusuf va Zulayho” dostoni. Hazrati Yusuf alayhissalom taqdiri bilan bog'liq sarguzashtlarning asosi “Qur'on”ga borib tutashadi. Kalomullohdagi Yusuf surasi asosida XX asrgacha ko'p asarlar maydonga keldi. Andalibning “Yusuf va Zulayho” dostonining yaratilish asosi ham shu bilan bog'liq. Muallif asarda uning yaratilish tarixi, yozilish sabablariga to'xtaladi. Uning e'tiroficha, doston turkigo'y qavmlar ehtiyojini inobatga olib yaratilgan. Asar oshiqi pokdomonni kamolga etkazishga, haqiqiy ishqdan saboq berishga mo'ljallangan.

Hayot juda murakkab. Turmushning mashaqqatli sinovlari kimnidir tushkunlikka tushiradi. Kimnidir dovdiratadi. Kimnidir to'g'ri yo'ldan adashtiradi. Kimnidir iltirobga soladi. Yusuf qismati bilan tanish o'quvchi esa undan juda katta saboq oladi. U sabr-qanoat, iroda ramziga aylangan timsol. Jahon adabiyotida inson irodasining bunday mukammal tasvirini uchratish qiyin. Andalib dostonidagi Yusuf timsolining badiiy talqiniga baho berishda “Yusuf surasi” qo'l keladi. Chunki surada Yusuf, asosan, payg'ambar sifatida ko'rsatilgan. Zulayho timsoliga e'tibor berilmagan. Dostonda esa badiiy qahramonlarning ichki kechinmalari, his-tuyg'ulari, ruhiy holatlari tabiiy, hayotiy yo'sinda tasvirlangan. Tasavvurimizda timsollar voqealar jarayonida tirik va jonli harakatlanadi. Syujet tizimini yaxlit bog'lab turuvchi timsollar majmui yaratiladi. Ularning o'zaro munosabatlari va ishq tasviri etakchi o'ringa chiqariladi. Andalib o'z dostonida davri uchun muhim bo'lgan ijtimoiy masalalarni, xalqning orzu-o'ylarini ham singdiradi. Bu esa, avvalo, dostonning qimmatini oshirsa, ikkinchidan asarni hamma zamonlar uchun

eskirmaydigan g'oyalar targ'ibiga aylantiradi. Yusuf va Zulayhoning sevgi dostoni jihatida shoir insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega umumbashariy g'oyalarni aytishga erishadi.

Dostondagi bosh qahramon Yusuf donishmandlik, aql-idrok, sodiqlik, vafodorlik, bir so'z bilan aytganda, komillik ramzidir. U mehr-oqibatli farzand, uka va yor. Kechirimli inson. U faqat shaxsiy va qarindoshchilik rishtalari bilan cheklanmaydi. Tasavvurimizda xalq g'amini eyuvchi ulkan shaxs timsoli sifatida gavdalanadi. Zulayho timsoli doston syujeti davomida takomillashib boradi. Bu obrazlar bir-birini to'ldiradi. Ularda biz dunyoviy real tasvirlarni ko'ramiz. Ammo, dostondagi turli taqdiralar kechmishida biz botiniy kamolot tadriji ifodasi ham borligini anglaymiz. Zulayho ishq dastlab avom ishq bo'lgani uchun ko'p azoblarga duchor bo'ladi. Keyinchalik u xos ishqiga aylanadi. Bu holat chuqur ruhiy jarayonlar tasvirida ko'zga tashlanadi. Yusuf dostonida "Misr Azizi" unvonini olishga muvassar bo'ladi. Buning sababi, u o'z donoligi tufayli Misr aholisini etti yillik ochlikdan saqlab qoladi. Faqat bir kishi ochlikdan olamdan o'tadi. Yusuf shu bir kishi taqdiri uchun ham o'zini mas'ul va gunohkor sezadi. Uzoq payt uni o'ylab iztirobda yuradi.

"Yusuf va Zulayho" dostonida Andalibning o'ziga xos badiiy mahorat qirralari namoyon bo'ladi. U an'anaviy syujet bo'lishiga qaramasdan, shoir tomonidan yangi timsollar qo'llanadi. Jumladan, opasi xuddi shunday timsol. U mehribon, ukasi uchun qayg'uruvchi, jonini berishga ham tayyor ayol obrazi. Yuragi Yusufning mashaqqatli qismatini oldindan sezadi. Uning uchun qayg'uradi. Bu obraz asarda bir marta qisqa epizodda ko'rinadi. Ammo, kuchli ruhiy holat tasviri uning o'quvchi tasavvurida mustahkam muhrlanishini ta'minlaydi. Unga xayrixohlik paydo bo'ladi. Boshqa dostonlari kabi "Yusuf va Zulayho"da ham xalq dostonlariga xos shakl va uslub yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, qahramonlarning tush ko'rish, taqdirdagi ayrim hodisalarni u orqali oldindan sezish holatlari xalq og'zaki ijodida faol qo'llangan badiiy vositadir. Andalib

dostonida bundan ko‘p o‘rinda muvaffaqiyatli foydalangan. Ushbu vositani qo‘llash shoirga timsollar tabiatini chuqurroq yoritish, syujetdagi dramatik talqinni kuchaytirish imkonini bergan.

Asarda xalqona iboralar, so‘zlar tizimidan ham unumli foydalaniladi. Jumladan, xalq orasida ishlatiladigan “tili kuymoq” ma’nosidagi “jigi-jigi” iborasini doston tarkibidagi bir g‘azalda radif sifatida qo‘llab, shoir Yusuf yuragidagi his-tuyg‘ular, ruhiy g‘alayonlarni aniqroq va ta’sirliroq etkazishga erishgan:

Tutashdi yondi jonimiz, Zulayhojon, jigi-jigi
Quridi tanda qonimiz, Zulayhojon, jigi-jigi.
Ol bu dunyo xirojini, menga ber husning bojini,
Baxsh etdim taxtu tojini, Zulayhojon, jigi-jigi.

Asar syujetining izchilligi, voqealarning bir-biri bilan uzviy aloqadorlikda berilishi uning kompozitsiyasidagi yaxlitlikni belgilaydi.

Bunda shoir “sababsiz oqibat yo‘q” degan aqidaga amal qiladi. Har bir qilmishning javobgarligi borligini unutmazlikka e’tiborni tortadi. Jumladan, Ya’qubning farzand dog‘ida azoblanishiga bois o‘z kanizagi o‘g‘lini sotib yuborishi, Yusufning quduqqa tushishiga bir zohidning uning husnu jamolini ko‘rish ishtiyoqida quduqda ko‘p yillar yotishi, Yusufning 18 qora tangaga sotilishiga oynaga qarab husnidan mag‘rurlanishi, Zulayhoning og‘ir ishq iztirobiga duchor bo‘lishiga esa hirsga berilishi sabab qilib ko‘rsatiladi.

Qur’oni karimda qissalarning go‘zali deb atalgan Yusuf qissasi juda qadimiy syujetlardan biri ekanligi. Muso alayhissalomga nozil qilingan Tavrotning birinchi kitobiga, keyin Iso alayhissalom ta’limotini o‘z ichiga olgan Injilga kiritilganligi haqida bilimlar hosil qildik. Bu qissa Qur’oni karimga “Yusuf surasi” bo‘lib kiradi.

Andalibning “Yusuf va Zulayho” dostoni o‘zining g‘oyaviy xususiyatlari bilan birga badiiyliги va tili nuqtai nazaridan ham o‘ziga xos fazilatlarga egadir. Avvalo shuni qayd qilish kerakki, umuman, Yusuf va Zulayho sarguzashtini

tasvirlashga bagishlangan asarlar boshqa asarlardan o'zining bir fazilati bilan ajralib turadi. Bu "Yusuf va Zulayho" qissasidagi syujetning har bir bo'lagi qahramonlarning tush ko'rishi voqeasi bilan boshlanishidir. Hech qaysi dostonida "Yusuf va Zulayho" dagidek qahramonlar ko'p tush ko'rmaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tohirov Q. Turkman shoiri Andalib va o'zbek adabiyoti: lirikasi va "Yusuf va Zulayho" dostoni// Fil.fan.kand.diss. – Samarqand, 1964.
2. Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поезияси тарихидан. — Тошкент. Фан, 1974-й.
3. Раҳмонов Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Sano-standart, 2017. – 555 б.
4. Раҳмонов Н, Болтабоев Ҳ. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 1-жилд. – Тошкент: Фан, 2003. – 332 б.
5. Сафарова Ҳ. Ҳазрати Юсуф – гўзаллик тимсоли. – Тошкент: Ислон университети, 2003. – 120 б
6. Қурбонов А. «Юсуф ва Зулайхо» достонининг ижодий талқинлари // *Ўзбек тили ва адабиёти*. – Тошкент, 1997. – 1-сон.

